

Сурнін М.

аспірант, молодший науковий співробітник
відділу культурної спадщини та пам'яткоохоронної справи,
Інститут культурології НАМ України
м. Київ, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ ЇХ СЕМАНТИЧНОГО ЗМІСТУ

На наш погляд, дуже важливим є правильне розуміння термінологічного апарату, що використовується у гуманітарних науках. З'ясування етимології слів допомагає одразу та чітко створити картину того, про що буде йти мова в подальшому. Якщо нехтувати етимологією і не пояснити, як саме використовується той чи інший термін, тоді все дослідження може бути марним. Бо дуже часто людині здається що вона і так розуміє, що вона хоче сказати, і використовує слова які, як їй здається, найліпші в тій ситуації. Хоча насправді це може бути зовсім не так, і виходить лише казусне заплутування реципієнта.

Випадок з реально життя, який, мабуть, дуже часто зустрічається. На захисті магістерської роботи, студент презентував роботу про *інтерпретацію* одного літературного персонажа. Виявилось, що студент мав на увазі саме *інтерпретацію* – пояснення персонажа і тих обставин, в яких герой знаходиться, та чому персонаж дійшов до наших часів перекрученим, не таким, який був написаний автором. Комісія вважала, що мова йде про *ітерацію* – повторюваність героя у тих чи інших виставах; та про відмінність між образами в інтерпретації кожного режисера.

Ці випадку, який ми описали вище, взагалі йдеться про різне, хоча всі називали той процес одним словом – *інтерпретація*.

Друга важлива річ, хоч і є примітивом, – компаративістика. Якщо автор, неважливо молодий це вчений, чи навпаки, «ветеран», нехтує методом компаративного аналізу, через недосвідченість або захопленість матеріалом, складно уявити про що йде мова. Як неможливо по фотографії сказати, саме ця гора велика чи ні (якщо немає більше нічого на знімку), бо немає орієнтира, з яким можна цю гору порівняти.

У масовій свідомості є така думка, що можна всі релігійні вчення поєднати в одне. Аби не було війн, розбіжностей; Бог один тощо. Але якщо порівняти різні релігії, тоді виявляється, що гностицизм абсолютно всі моменти зі знаком + у Християнстві перевертає на знак –. Існує в Мексиці церква Santa Muerte (ісп. Свята Смерть) парафіяни якої

вважають, що католицька Богоматір і Св. Смерть – один і той самий персонаж. Як і чаклуни вуду, худуїсти також цілком упевнені, що вони насправді християни-католики.

Для того, аби збагнути, що справа не лише в архетипах, міфологічних тропях, тому, що зовні виглядає схожим, а в природі (сутності) образів божеств різних релігійних вчень, не обійтися без філософського методу аналізу. Бо неможливо поріднити навіть два концепти класичного європейського язичництва *Доля*, та Християнського *Промислу*. Де Доля це життя від точки X до точки Y. Промисл – інше, хоч і схожий концепт. Промисл (Воля Бога) це таке життя від точки X до точки Y, щоб людині було найкраще; і людина має право відходити з маршруту як їй захочеться. Щоправда, якщо дуже сильно відхилитися, постраждає її душа. Доля так не працює. Що не роби, свободи волі Доля не дає ні людям, ні богам.

Якщо ж неможливо на першому ж кроці поріднити, ці дві ідеї, тоді як бути ще й з таким концептом індуської міфології як *Карма*, Космічним законом, холодним, без любові до живого? Де ти можеш провести все життя як найкращий святий, витримувати баланс всіх своїх вчинків, і добрих і злих, так, аби не було переваги якихось конкретних; але померти в момент затемнення і все. Не допоможуть заклинання, нічого. Потрапляєш до пекла, бо смерть (яку неможливо контролювати) випала саме на затемнення.